

LEAN STARTUP: REVISÃO DA LITERATURA UTILIZANDO REDES DE CO-OCORRÊNCIA

Egon Nogueira Loch^{1*}, Ricardo Faria Giglio², Lucila Maria de Souza Campos³

¹ UFSC, R. Eng. Agrônomo Andrei Cristian Ferreira, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, Brasil, enloch@gmail.com

² PPEGP, UFSC, R. Eng. Agrônomo Andrei Cristian Ferreira, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, Brasil, ricardo.giglio@ufsc.br

³ EPS, UFSC, R. Eng. Agrônomo Andrei Cristian Ferreira, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, Brasil, lucila.campos@ufsc.br

RESUMO. Algumas práticas têm emergido nos últimos anos para auxiliar empreendedores, em especial aos líderes de startups e projetos de base inovadora. Entre elas, a metodologia Lean Startup, representa uma ruptura nos estudos de empreendedorismo, pois é diferente da abordagem preditiva utilizada até então em que se elabora um plano de negócios e, somente depois da busca de investimentos, pois o produto é testado diretamente com os clientes. Embora muito comentada e possivelmente utilizada, existem poucos estudos acadêmicos sobre as práticas Lean aplicadas a Startups e como vem sendo utilizada. Desta maneira, o objetivo desta pesquisa é avaliar as publicações de journals sobre a metodologia lean startup. Para alcançar este objetivo será realizada uma revisão da literatura e análise através da construção e visualização de redes de co-ocorrência de termos importantes extraídos dos artigos. Os resultados contribuem na apresentação de mapas de relação, evolução histórica e densidade das palavras-chave dos artigos. Os resultados identificaram que a maioria das pesquisas abrangem o lean startup de forma geral, comparando com outras metodologias e comentando seus benefícios e dificuldades.

Palavras-chave. Lean startup, Redes de co-ocorrência, Startup, Inovação.

ABSTRACT. Some practices have emerged in recent years to help entrepreneurs, especially startup leaders and innovative grassroots projects. Among them, the Lean Startup methodology represents a break in the studies of entrepreneurship, because it is different from the predictive approach used until then in which a business plan is elaborated and, only after the search of investments, because the product is tested directly with the customers. Although much commented and possibly used, there are few academic studies on Lean practices applied to Startups and how it has been used. In this way, the objective of this research is to evaluate journals publications about lean startup methodology. To achieve this goal, a review of the literature and analysis will be carried out through the construction and visualization of networks of co-occurrence of important terms extracted from the articles. The results contribute in the presentation of maps of relation, historical evolution and density of the keywords of the articles. The results found that most of the research cover the lean startup in general, comparing with other methodologies and commenting on its benefits and difficulties.

Keywords. Lean startup, Co-occurrence networks, Startup, Innovation.

1. INTRODUÇÃO E ESTRUTURA

Nos últimos anos, diversos empreendedores passaram a empregar uma nova abordagem na criação de empresas chamada Lean Startup (LS), que começou a ser difundida no Brasil em 2013, com o livro de

Eric Ries. Seguindo a perspectiva do empreendedorismo como método, ela representa uma ruptura nos estudos de empreendedorismo, pois é diferente da abordagem preditiva utilizada até então, em que se elabora um plano de negócios e, somente depois da busca de investimentos, o produto é testado com clientes (RIBEIRO, 2013).

Uma pesquisa realizada pela maior aceleradora da América Latina - a Startup Farm - analisou 191 empresas entre 2011 e 2016. O estudo apontou que 74% das startups brasileiras fecham após 5 anos de funcionamento, 68% entre 2 e 5 anos e 18% não passam dos 2 anos (STARTUP FARM, 2016). Esse não é um problema que afeta só o Brasil, como aponta um estudo feito por Shikhar Ghosh, da Harvard Business School, o qual revela que 75% dos empreendimentos criados não vingam (BLANK, 2013).

Como tentativa de aumentar a taxa de sucesso das startups, as práticas denominadas de Lean Startup ou “Startup Enxuta” têm sido adotadas por novas empresas nos últimos anos. Blank (2013) afirma que a LS reduz o risco na abertura de novos negócios, em comparação com a abordagem tradicional. Assim sendo, uma metodologia que tem potencial para aumentar a taxa de sucesso de novos empreendimentos e, por conseguinte, aumentar a quantidade de inovação produzida e o retorno dos investidores, merece ser estudada com rigor.

No entanto, de acordo com Mansoori (2017), há pouca percepção de como o LS se manifesta na realidade, em grande parte por ter sido negligenciada pelas comunidades acadêmicas. De acordo com Ribeiro (2014), mesmo sendo um assunto constante entre empreendedores e investidores, são escassos os estudos acadêmicos brasileiros que analisam a LS. Já Yoo (2017) afirma que, apesar de sua influência na prática e nos currículos acadêmicos, até o momento não há base teórica para examinar a eficácia da metodologia LS e que isso levanta duas preocupações importantes. Primeiro, não está claro como o método LS deve ser implementado na prática para maximizar seus benefícios. Segundo, não se sabe a extensão em que o método Lean Startup é aplicável.

Desta forma, o objetivo desta pesquisa é avaliar as publicações de journals sobre a metodologia lean startup. Para alcançar este objetivo será realizada uma revisão da literatura e análise através da construção e visualização de redes de co-ocorrência de termos importantes extraídos dos artigos. Este trabalho está dividido em 5 seções, incluindo esta introdução. Na segunda seção, são apresentados os principais conceitos relevantes a elaboração e compreensão do trabalho. A seção seguinte mostra a descrição dos procedimentos metodológicos. Em sequência os resultados obtidos e ao final do artigo são as conclusões e sugestões de continuidade da pesquisa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Existem pesquisas sobre Lean Startup desde 2010, mas foi só em 2013, após o lançamento do livro de Eric Ries (2012), que houve um grande aumento no número de publicações. As primeiras publicações tratavam, de uma forma mais geral, acerca da necessidade de utilização e sobre o mercado de startups no mundo. Posteriormente, passaram a existir pesquisas sobre a aplicação da metodologia através de experimentos e estudos de caso e, também, da interação com outros modelos de negócio. Já nos últimos anos os artigos são o resultado da utilização da metodologia e a necessidade de avaliação.

Blank (2013) relata que, por volta de 2003, começou a divulgar o conceito de desenvolvimento de clientes e, em 2004, ao investir em uma empresa fundada por Eric Ries e Will Harvey, impôs a condição de que eles participassem de uma turma do seu curso. O autor afirma que, rapidamente, Ries percebeu que o modelo de desenvolvimento da época deveria ser substituído – ele enxergou similaridades nas disciplinas que estavam surgindo no empreendedorismo, principalmente no desenvolvimento ágil e no desenvolvimento de clientes com o modelo Toyota de Produção, o Lean Manufacturing. Diante desse contexto, Ries publicou, em 2011, o “The Lean Startup” e, em 2012, Bob Dorf e Blank publicaram o “The Startup Owner’s Manual”, reforçando a metodologia da LS.

Blank e Dorf (2012), Blank (2013), Ries (2012) e Breuer (2013) argumentam que empresas estabelecidas executam um modelo de negócios, enquanto startups procuram por um. Essa definição está no cerne da abordagem Enxuta e a partir dela surge a definição de Lean Startup: uma organização temporária projetada para procurar um modelo de negócios repetível e escalável. Blank (2013) concorda com Shane e Venkataraman (2000) e Venkataraman et al. (2012) ao afirmar que as escolas de negócios, ao perceberem a diferença já mencionada, passaram a entender que novos negócios precisam de suas próprias ferramentas.

Uma vez que a LS é uma metodologia baseada na ideia de que se deve falhar rápido e valorizar o aprendizado (validado) contínuo, ela favorece a experimentação em detrimento do planejamento elaborado, feedback do cliente em face da intuição e design interativo sobre design tradicional feito totalmente antes do contato com clientes (RIES, 2012; BREUER, 2013).

Blank (2013) defende que a metodologia da LS transforma o processo de abertura de um novo negócio em uma atividade menos arriscada. Após observar centenas de empreendimentos, o autor apontou as diferenças entre o LS e as startups tradicionais (Quadro 1) e constatou que a utilização desta metodologia, por si só, não garante o sucesso de uma empresa individual, mas aplicá-la em um portfólio de empresas resultará em menos falhas do que o método tradicional.

Arrow (1974) constata que, no processo de criação de produtos e mercados, muitas informações requeridas – tecnologia, preço, volumes, preferências, estratégia e cadeia de suprimento e distribuição – não estão disponíveis e só passarão a existir quando o mercado for criado. Nessa mesma direção, Gruber (2007) preconiza que o planejamento para novas empresas é caracterizado por uma grande taxa de suposições, ao passo que empresas estabelecidas podem basear seu planejamento em resultados passados, tendências históricas e outras informações que reduzem as incertezas. Em sua metodologia, Ries (2012) propõe o teste das suposições mencionadas por Arrow (1974) e Gruber (2007) como forma de diminuir o risco na atividade.

No passado, além do alto nível de fracasso, outros cinco fatores restringiam o crescimento na quantidade de startups (BLANK, 2013):

- a) o alto custo para conseguir o primeiro cliente ou desenvolver o produto errado;
- b) ciclos longos para desenvolvimento de tecnologias;
- c) reduzido número de pessoas interessadas em trabalhar ou abrir uma startup;
- d) pequeno número de empresas investia grandes somas em poucas empresas para ter uma chance de retornos significativos;

- e) concentração de experiência na criação de startups em poucos centros, principalmente nos EUA.

Quadro 1 - Modelo LS x Modelo Tradicional

	LS	Startup Tradicional
Estratégia	Modelo de negócios Fundado em hipóteses	Plano de negócios Fundado em implementação
Processo de criação do produto	Desenvolvimento com clientes Testar hipóteses no mercado	Gestão de produtos Preparar produto para o mercado seguindo plano linear
Engenharia	Desenvolvimento ágil Criar produto com processo iterativo e incremental	Desenvolvimento ágil ou <i>waterfall</i> Criar produto de modo iterativo ou especificar totalmente o produto de antemão
Organização	Equipes de desenvolvimento ágil e com cliente Contratar gente ágil, veloz, capaz de aprender	Departamentos, por função Contratar gente experiente e capaz de executar
Resultados financeiros	Contabilidade de inovação Custo de aquisição de clientes, valor vitalício de clientes, <i>churn</i> , viralidade	Contabilidade tradicional Demonstração de resultados, balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa
Insucesso	Esperado Solução é promover interação e pivotar quando a ideia não funciona	Exceção Solução é demitir executivos
Velocidade	Rápida Operação com dados bons o bastante	Pausada Operação com dados completos

Fonte: adaptado de Blank (2013)

Ries (2012) reconhece que uma startup provavelmente vai falhar diversas vezes antes de acertar. Baker e Nelson (2005) afirmam que o dinamismo e a incerteza do contexto requerem que o empreendedor continuamente repense a estratégia adotada e a estrutura da organização.

Blank (2013) afirma que muitos empreendedores se preocupam em manter o segredo de seus negócios, para que ninguém roube sua grande ideia. A abordagem Enxuta rompe com essa lógica, ao mostrar que o feedback dos clientes é mais importante do que guardar segredo. Um dos principais argumentos em sua defesa é o de que, se a ideia for realmente tão atraente a ponto de merecer sigilo, existe uma grande chance de que seja, de qualquer modo, copiada logo depois do seu lançamento.

Conforme defende Bank (2013), a abordagem Enxuta reduz as duas primeiras restrições, ajudando os empreendedores a lançarem produtos que os clientes realmente querem, mais rapidamente e com menor custo que a abordagem tradicional, bem como minimiza a terceira restrição, como consequência da diminuição do risco na atividade.

Blank (2013) entende que o método Enxuta tem três princípios fundamentais. O primeiro prevê que, ao invés de se envolver em meses de planejamento e pesquisa, os empreendedores devem aceitar que o que eles possuem são hipóteses não testadas, basicamente, boas suposições. Então, no lugar de escrever um intrincado plano de negócios, os fundadores resumem suas hipóteses em uma estrutura

chamada de Business Model Canvas, a qual é, essencialmente, um diagrama de como uma empresa cria valor para si e para seus clientes.

Em segundo lugar, Blank (2013) comenta que as startups enxutas usam uma abordagem chamada customer development para testar suas hipóteses. Eles consultam usuários, compradores e parceiros em potencial para obter feedback sobre todos os elementos do modelo de negócios, incluindo recursos de produtos, preços, canais de distribuição e estratégias acessíveis de aquisição de clientes. A ênfase está na agilidade e rapidez: os novos empreendimentos montam rapidamente o minimum viable product (MVP) e obtêm imediatamente o feedback dos clientes. Depois, usando as informações dos clientes para revisar suas premissas, eles iniciam o ciclo novamente, testando ofertas reprojctadas e fazendo pequenos (itarações) ou mais substantivos (pivôs) ajustes para ideias que não estão funcionando.

Por fim, Blank (2013) afirma startups enxutas devem praticar o desenvolvimento ágil, originado na indústria de software. O desenvolvimento ágil trabalha de mãos dadas com o customer development. Ao contrário dos ciclos típicos de desenvolvimento de um ano, que pressupõem o conhecimento dos problemas e das necessidades dos produtos, o desenvolvimento ágil elimina o desperdício de tempo e recursos, desenvolvendo o produto de forma iterativa e incremental. É o processo pelo qual as startups criam os MVPs.

Para Yoo (2017), a metodologia LS é um paradigma conceitual que visa ajudar os empreendedores a enfrentar esse desafio. Seu principal mecanismo é aprender o que os consumidores querem de maneira iterativa: (a) lançar produtos com atributos importantes, mas subdesenvolvidos - MVPs - para obter feedback e modificar as metas iniciais de desenvolvimento - para atender às necessidades do consumidor.

Já na visão de Kullmar e Lallerstedt (2017), a ideia do LS é criar hipóteses sobre o modelo de negócios a ser testado através de experimentos contínuos. Esses testes devem revelar o que o cliente realmente quer, o mais cedo possível no processo de desenvolvimento do negócio. Feedback constante do cliente, desenvolvimento de produto iterativo e aprendizado validado são conceitos-chave e enfatiza a importância de não gastar nenhum tipo de recurso em esforços que não são validados para agregar valor ao cliente.

Kullmar e Lallerstedt (2017) ainda afirma que o método é aplicável basicamente em qualquer tipo de empresa, independentemente do tamanho ou do tipo. Porém, para Blank (2013), as práticas podem ser aplicadas em qualquer situação onde seja necessário o desenvolvimento de um modelo de negócio inovador..

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Iniciou-se a construção desse estudo estabelecendo os critérios de seleção de periódicos, coleta e triagem dos artigos e análise de conteúdo. A busca pelo mapeamento teórico começou com a definição das palavras-chaves a serem utilizadas na busca por artigos, sendo elas: ("Lean Startup" OR "Lean Start-up"). Por ser um tema ainda recente, com poucas pesquisas ainda publicadas, foi utilizada a forma mais genérica possível de palavra-chave. As bases de dados foram definidas através do Portal

de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) por apresentarem maior retorno do tema, sendo estas: Scopus e Science Citation Index Expanded (Web of Science) com retorno total de 60 artigos. A pesquisa foi delimitada a artigos publicados journals, excluindo anais de congressos e conferências, livros, revisões e outros materiais editoriais.

Uma triagem foi realizada a partir da ferramenta Mendeley Desktop, excluindo-se os artigos repetidos e dando início ao processo de seleção. A primeira etapa foi feita a partir da leitura dos títulos dos artigos seguida pela leitura dos resumos, selecionando apenas os que se encaixam com o tema da pesquisa, nem todos os artigos selecionados nesta etapa foram encontrados disponíveis com seu texto completo e, assim, foram eliminados, totalizando cerca de 39 artigos.

Para a análise bibliométrica foi utilizado o Software VosViewer 1.6.5. O VOSviewer é uma ferramenta de software para criar mapas baseados em dados de rede e para visualizar e explorar esses mapas. O VOSviewer pode ser usado para construir redes de publicações científicas, revistas científicas, pesquisadores, organizações de pesquisa, países, palavras-chave ou termos. Os itens nessas redes podem ser conectados por coautoria, co-ocorrência, citação, acoplamento bibliográfico ou links de co-citação.

Os resultados da análise de co-ocorrência são visualizados por um mapa de rede baseado no número de co-ocorrência, a distância entre os artigos (mostrada pelo comprimento do caminho), e também o número de citações dos artigos únicos (mostrados pelo tamanho da bolha). Na Figura 1 é possível observar o processo utilizado nessa etapa, até a criação dos mapas de rede, temporal e calor.

FIGURA 1 – Procedimento metodológico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Primeiramente foi realizada uma análise dos clusters das palavras-chave dos artigos (Figura 2). Pode-se perceber que a palavra lean startup está bem centralizada e que todas as outras estão relacionadas a ela. Algumas palavras-chave não estão necessariamente relacionadas a todas as outras mas a um grupo de palavras. Portanto, das 164 palavras-chaves diferentes nos artigos, o programa gerou 5 clusters utilizando as palavras-chaves que apareciam pelo menos 2 vezes.

O primeiro cluster a ser comentado é o vermelho, que é diretamente relacionado a discussão da metodologia Lean Startup e suas práticas. Por ser uma metodologia muito nova, a maioria das

publicações, e consequentemente suas palavras-chaves, são focadas em tentar estabelecer uma maior compreensão do que realmente abrange esta metodologia.

Já o cluster verde compreende os artigos sobre desenvolvimento de softwares. Mesmo que autores como Kullmar e Lallerstedt (2017) e Blank (2013), defendam que a metodologia LS possa ser aplicável basicamente em qualquer tipo de empresa, é nítido pelas publicações, que existe uma tendência a ser aplicada mais por empresas de desenvolvimento de softwares.

FIGURA 1 – Mapa de relação entre as palavras-chaves.

O cluster amarelo está ligado a estratégias centradas nas necessidades do usuário, como o design thinking e o scrum. Esse cluster não é diretamente ligado a metodologia LS, mas sim a publicações que estudam e comparam as metodologias emergentes.

O cluster azul é sobre o ciclo construir-medir-aprender do LS, pois relaciona empreendedorismo a um processo enxuto de aprender, validar e iterar (validated learning) para construir um produto (MVP) que as pessoas realmente querem. Ries (2012) afirma que este ciclo está no centro da metodologia LS e que todos os processos de startup bem-sucedidos devem ser voltados a acelerar esse ciclo de feedback.

Enquanto o cluster roxo é sobre modelos de negócios. Modelo de negócios tem grande sinergia com os conceitos da metodologia LS, isso porque, por ser algo prático de se fazer, é possível reunir a equipe de empreendedores, discutir os principais componentes do modelo de negócios, testar as hipóteses e, paulatinamente, ir evoluindo o conceito do negócio, produzindo novas versões do Canvas (DORNELAS, 2013).

FIGURA 3 – Mapa de densidade de palavras-chave.

5. CONCLUSÃO

O objetivo geral deste artigo foi avaliar as publicações de journals sobre a metodologia lean startup, utilizando a construção e visualização de redes de co-ocorrência de termos importantes extraídos dos artigos.

Assim, pode-se perceber que utilizando o software VOSviewer, foi possível mapear a literatura, identificando os termos mais importantes e quais lacunas existem. Pode-se observar que existem 5 clusters principais: lean Startup e suas práticas, desenvolvimento de softwares, estratégias para usuarios, ciclo construir-medir-aprender e modelos de negócios.

Os resultados identificaram que a maioria das pesquisas abrangem o LS de forma geral, comparando com outras metodologias e comentando seus benefícios e dificuldades. A segunda linha de pesquisa mais utilizada foi a de desenvolvimento de softwares. Dentre as ferramentas do LS, observa-se que o que são escassas as pesquisas sobre customer development, pivotagem e outras praticas.

Como sugestão de trabalhos futuros, a aplicação do enfoque pode ser expandida para outras bases e outros tipos de publicações.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao CNPq e a Universidade Federal de Santa Catarina pela realização desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ARROW, K. J. **The limits of organization**. WW Norton & Company. 1974.
- BAKER, T.; NELSON, R. E. Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage. **Administrative science quarterly**, v. 50, n. 3, p. 329-366, 2005.
- BLANK, S. Why the Lean Startup changes everything. **Harvard Business Review**, v. 91, n. 5, p. 63-72, 2013.
- BLANK, S.; DORF, B. **The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company**. BookBaby, 2012.
- BREUER, H. Lean Venturing: Learning to Create New Business Through Exploration, Elaboration, Evaluation, Experimentation, and Evolution. **International Journal of Innovation Management**, v. 17, n. 03, 2013.
- DORNELAS, José Carlos Assim; DE EMPRESAS, Planejando Incubadoras. Modelo de negócio canvas ou plano de negócios. **José Dornelas**, 2013.
- GRUBER, Marc. Uncovering the value of planning in new venture creation: A process and contingency perspective. **Journal of Business Venturing**, v. 22, n. 6, p. 782-807, 2007.
- KULLMAR, Louise; LALLERSTEDT, Inanna. **The Lean Startup Method-A golden ticket to success or a vision killer?**. 2017. Dissertação (Mestrado em Innovation Engineering) – Faculty of Engineering Lth – Lund University, Lund.
- MANSOORI, Y. Enacting the lean startup methodology: The role of vicarious and experiential learning processes. **International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research**, v. 23, n. 5, p. 812-838, 2017.
- PHUC, N. M. **Application of Lean Startup Principle into product development process – Case: YBOX News**. 2013. Tese (Doutorado em Business Administration) - Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Finlândia.
- RIBEIRO, G. **Lean Startup: análise exploratória sobre sua utilização por novas empresas brasileiras**. 2014. Dissertação (Mestrado em Administração Empresas) – Fundação Getúlio Vargas – Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-EAESP), São Paulo.
- RIES, E. **The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses**. Crown Books, 2011.
- _____. **A startup enxuta**. Leya, 2012.
- SHANE, Scott; VENKATARAMAN, Sankaran. The promise of entrepreneurship as a field of research. **Academy of management review**, v. 25, n. 1, p. 217-226, 2000.
- STARTUP FARM. Conheça a maior e maior experiente aceleradora da América Latina. Disponível em: <<http://www.startupfarm.com.br/>>. Acesso em: 07 abr. 2018.
- VENKATARAMAN, S.; SARASVATHY, S. D.; DEW, N.; FORSTER, W. R. Reflections on the 2010 AMR decade award: Whither the promise? Moving forward with entrepreneurship as a science of the artificial. **Academy of Management Review**, v. 37, n. 1, p. 21-33, 2012.
- YOO, Onesun; HUANG, Tingliang; ARIFOGLU, Kenan. **A Theoretical Analysis of the Lean Startup's Product Development Process**. 2017.